

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
80-річчю кафедри технології виробництва молока та м'яса
і 90-річчю з дня народження видатного вченого-технолога,
доктора сільськогосподарських наук,
професора Євгенія Івановича АДМІНА**

м. Біла Церква, 30-31 жовтня 2014 року

**Біла Церква
2014**

Затверджено
вченою радою університету

Редакційнаколегія:

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААНУ, ректор БНАУ;
Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та інноваційної діяльності;
Бомко В.С., д-р с.-г. наук, декан біолого-технологічного факультету;
Донченко Т.А., канд. с.-г. наук, завідувач кафедри технології виробництва молока і м'яса;
Мерзлов С. В., д-р с.-г. наук, завідувач кафедри харчових технологій та технології переробки продукції тваринництва;
Ставецька Р. В., д-р с.-г. наук, завідувач кафедри генетики, розведення та селекції тварин;
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, завідувач кафедри екотрофології;

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Україні у контексті національної продовольчої безпеки», присвяченої *80-річчю* заснування кафедри технології виробництва молока та м'яса і *90-річчю* від дня народження видатного вченого-технолога, доктора с.-г. наук, професора Є. І. Адміна, 30-31 жовтня 2014 року, Біла Церква, 2014. – 141 с.

До збірника матеріалів конференції увійшли результати наукових досліджень з найактуальніших проблем розвитку конкурентоспроможного тваринництва в Україні; генетики, розведення і селекції тварин; новітніх технологій виробництва кормів та годівлі. Також представлені найновіші досягнення з харчової і продовольчої безпеки та органічного виробництва.

УДК 339.137.2:636

МЕРЧАНСЬКИЙ В.В., канд. екон. наук
Харківська державна зооветеринарна академія

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

В період ринкової трансформації економіки України більшість новостворених сільськогосподарських підприємств виявились неспроможними виробляти дешеву конкурентоспроможну продукцію, особливо продукцію тваринництва, що призвело до занепаду багатьох галузей. Не винятком стала і галузь молочного скотарства.

Економічний занепад галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах України є наслідком політичної, правової, економічної та соціальної кризи. До основних економічних проблем галузі можна віднести: неузгодженість в діях різних секторів економіки щодо дійової підтримки; відсутність спрямованої на стимулювання розширеного аграрного виробництва фінансово-кредитної політики; існуючий диспаритет цін, який зберігається на продукцію галузі і товари та послуги інших галузей народногосподарського комплексу, не на користь виробників-аграріїв; низький рівень матеріально-технічного забезпечення галузі, який стримує спроби виходу з кризового становища.

Суттєвим фактором підвищення рівня конкурентоспроможності галузі і виходу її з кризового стану може стати інтенсифікація.

Інтенсифікація молочного скотарства передбачає насамперед інтенсивне і ефективне використання продуктивної худоби як засобів і предметів праці, вдосконалення способів їх утримання і годівлі. Розвиток молочного скотарства виявляється не стільки у збільшенні поголів'я, скільки у поліпшенні його якості та підвищенні рівня його годівлі. Додаткові вкладення спрямовуються на поліпшення племінної роботи, виведення нових, більш продуктивних порід худоби, підвищення її продуктивності, впровадження прогресивних способів відтворення його обороту, скорочення строків відгодівлі молодняка тощо. Інтенсифікація передбачає також зміцнення кормової бази та поліпшення годівлі і утримання тварин; реконструкцію ферм з модернізацією обладнання, комплексною механізацією виробничих процесів; впровадження інтенсивних методів відгодівлі, індустріальних технологій та прогресивних систем виробництва; впровадження біологічного прогресу, вдосконалення відтворення стада; розвиток міжгосподарських зв'язків і кооперацію; вдосконалення організації управління і праці. Виробничі фактори відіграють ключову роль в процесі виробництва. Рівень їхнього використання вирішальною мірою визначає кінцевий результат виробничого процесу - задану чи максимально можливу кількість продукції визначеної якості при мінімальному споживанні ресурсів. Підвищення ступеня ефективності використання виробничих факторів і ресурсів визначає сутність процесу інтенсифікації будь-якого виробництва, в тому числі й тваринництва.

Метою інтенсифікації виробництва може бути збільшення кількості продукції, і тоді першорядного значення набуває мобілізація всіх факторів, які впливають на підвищення продуктивності тварин і виробництво заданої кількості продукції при економії всіх видів виробничих ресурсів.

При сучасному рівні розвитку тваринництва в нашій країні першорядне значення має не стільки нарощування вкладень в основний засіб виробництва – тварин через поліпшення селекційної роботи, скільки підвищення якості і раціональне використання ресурсів, найважливішими з яких є корми, поліпшення рівня годівлі тварин. Не менш важливе значення має і підвищення технологічної і виробничої дисципліни, відповідальності виконавців, продуктивності праці.

Дотримання принципів інтенсифікації дозволить виробникам підвищити рівень конкурентоспроможності галузі молочного скотарства і виробляти конкурентоспроможну продукцію.